

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Estandarización en el Análisis de EEG: Un Imperativo para la Ciencia Reproducible y la Colaboración Global

Hernández Soto Rebeca*¹

1 ORCID: 0000-0002-8253-8781

¹ Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla Querétaro

* rebecahernandezsoto@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Datos, lenguajes de programación, actividad cerebral, pipelines, electrofisiología

Introducción:

La electroencefalografía (EEG) es una técnica neurofisiológica insustituible, ofrece una ventana temporal de alta resolución a la dinámica cerebral en áreas como la neurociencia cognitiva, la neurología clínica y la investigación traslacional (Cohen, 2017). Sin embargo, la creciente sofisticación en la adquisición de datos, con sistemas de alta densidad y paradigmas experimentales complejos, ha evidenciado una problemática crítica a nivel mundial: la alarmante falta de estandarización y reproducibilidad en su análisis (Pernet et al., 2020). Esta fragilidad metodológica se origina en la vasta proliferación de herramientas computacionales, lenguajes de programación y pipelines de procesamiento altamente personalizados, donde cada laboratorio implementa criterios y parámetros subjetivos, especialmente en la etapa crítica de limpieza de artefactos. Esta variabilidad introduce un "efecto laboratorio" que socava la comparabilidad y consolidación de los hallazgos científicos. Iniciativas internacionales como EEG Many Pipelines han demostrado empíricamente cómo el mismo conjunto de datos crudos, analizado por diferentes equipos con metodologías diversas, puede producir resultados cuantitativamente distintos, amenazando la validez de las conclusiones (Pavlov et al., 2021). Ante este escenario, se vuelve imperativo promover un cambio de paradigma hacia prácticas más robustas y consensuadas (Cohen, 2017). Esto incluye la implementación de preprocesamiento automatizado y objetivo asistido por Inteligencia Artificial (IA) o deep learning para minimizar la manipulación manual offline (Yang et al., 2018), y la adopción de formatos de datos estandarizados (eg. BIDS). Esto podrá garantizar que la investigación con EEG sea verdaderamente reproducible, eficiente y colaborativa a escala institucional y global. Como técnica académica del instituto, busco promover activamente la adopción de estas prácticas de estandarización y transparencia metodológica dentro de nuestro laboratorio.

Objetivo:

Revisar la problemática actual en el análisis de datos de EEG, enfatizando la necesidad de estandarización metodológica. Describir los tipos de análisis más comunes, los lenguajes de programación utilizados y discutir el potencial de la inteligencia artificial para automatizar el preprocesamiento, minimizando la manipulación offline subjetiva y promover así la reproducibilidad de la investigación a escala global.

Material(es):

Equipo de EEG, sistema de adquisición, computadora con software especializado (EEGLAB, FieldTrip, MNE-Python) y entornos de programación (MATLAB, Python con librerías específicas, R).

Metodología:

El flujo metodológico para el análisis de EEG sigue una secuencia lógica de etapas interdependientes, donde la consistencia en cada paso es fundamental para la integridad de los resultados finales. Todo comienza con el preprocesamiento, la fase más crítica y potencialmente subjetiva, cuyo objetivo es aislar la actividad cerebral de origen biológico de los diversos artefactos y ruido. Tradicionalmente, esto implicaba una revisión visual y un rechazo manual intensivo, un proceso lento y poco reproducible. La tendencia actual busca automatizar y objetivar este paso mediante el uso de algoritmos avanzados y herramientas de IA, como componentes de Machine Learning que identifican y corrigen artefactos de forma estandarizada. Este enfoque minimiza la manipulación subjetiva offline y prepara los datos de manera más uniforme y eficiente.

Una vez limpia la señal, se procede al análisis, donde la información se transforma en métricas interpretables. El flujo aquí se bifurca comúnmente en tres vías principales, según la pregunta de investigación: el análisis espectral, que descompone la señal en sus componentes de frecuencia para estudiar estados cerebrales; el análisis de potenciales relacionados con eventos, que promedia la actividad sincronizada a estímulos específicos para capturar respuestas corticales rápidas; y el análisis de conectividad funcional, que examina las relaciones y sincronías entre diferentes regiones del cerebro.

Para la reproducibilidad global, documentar todo el proceso mediante scripts ejecutables es clave, ya que estandariza los análisis de manera eficiente.

Resultados:

La adopción de pipelines basados en código y el uso incipiente de Inteligencia Artificial (IA) para el preprocesamiento están generando resultados cuantitativamente prometedores en términos de estandarización y eficiencia. Primero, se observa una

reducción significativa en el tiempo dedicado a la limpieza manual y subjetiva de datos. Esto no solo optimiza recursos, sino que, de forma crucial, minimiza la variabilidad intra e inter-evaluador, un sesgo metodológico tradicionalmente alto en el análisis de EEG. La automatización convierte decisiones cualitativas en parámetros cuantificables y reportables.

Segundo, el ecosistema de código abierto está madurando. El uso de librerías estandarizadas y validadas por la comunidad, como MNE-Python, FieldTrip (para MATLAB) o EEGLAB, dentro de entornos computacionales reproducibles (e.g., cuadernos Jupyter, scripts en R Markdown), facilita una documentación exhaustiva, línea por línea, de cada transformación aplicada a los datos. Este paradigma asegura que el proceso analítico completo, desde el filtrado hasta la extracción de métricas, sea transparente y ejecutable por otros investigadores, creando un historial digital inequívoco.

Tercero, los métodos de IA, particularmente los basados en aprendizaje automático y redes neuronales profundas, están mostrando una precisión comparable o incluso superior a la de expertos humanos en tareas específicas de detección y eliminación de artefactos complejos, como los de origen muscular o los relacionados con movimientos oculares en registros de alta densidad. Esto permite procesar grandes conjuntos de datos de manera uniforme, rápida y con una consistencia imposible de lograr manualmente, abriendo la puerta a estudios multicéntricos a gran escala.

Conclusiones:

La discusión central gira en torno a la paradoja entre la riqueza metodológica y la crisis de reproducibilidad en la investigación con EEG. La disponibilidad de múltiples herramientas y lenguajes es un activo, pero sin directrices claras o consensos sobre mejores prácticas, se convierte en una fuente de heterogeneidad. La clave no está en unificar en una sola herramienta, sino en adoptar principios compartidos: procesamiento por script, datos crudos de la máxima calidad posible, y la aplicación de algoritmos de limpieza automatizados y validados. Limpiar los registros de forma robusta desde la adquisición o con métodos automáticos minimiza la necesidad de manipulación offline "a criterio", lo que sería un gran avance. Esto, sumado a la publicación de códigos y datos siguiendo estándares como BIDS (Brain Imaging Data Structure), haría que la replicación de estudios entre instituciones en diferentes partes del mundo sea factible y eficiente.

En conclusión, el futuro del análisis de EEG en investigación depende de un equilibrio entre innovación metodológica, con la IA como aliado para la eficiencia, y la estandarización de los procesos. La comunidad debe trabajar hacia consensos sobre pipelines mínimamente reportados, favorecer el uso de herramientas de código abierto y promover la cultura de ciencia abierta. Solo así podremos asegurar que los hallazgos neurocientíficos derivados del EEG sean sólidos, comparables y acumulativos, acelerando el impacto real de esta poderosa técnica de investigación en la comprensión

del cerebro y la salud humana.

Referencias Bibliográficas:

1. Cohen, M. X. (2017). Where does EEG come from and what does it mean?. *Trends in neurosciences*, 40(4), 208-218. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2017.02.004>.
2. Pavlov, Y. G., Adamian, N., Appelhoff, S., Arvaneh, M., Benwell, C. S. Y., Beste, C., Bland, A. R., Bradford, D. E., Bublitzky, F., Busch, N. A., Clayson, P. E., Cruse, D., Czeszumski, A., Dreber, A., Dumas, G., Ehinger, B., Ganis, G., He, X., Hinojosa, J. A., Huber-Huber, C., Mushtaq, F. (2021). #EEGManyLabs: Investigating the replicability of influential EEG experiments. *Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior*, 144, 213–229. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.03.013>.
3. Pernet, C. R., Appelhoff, S., Gorgolewski, K. J., Flandin, G., Phillips, C., Delorme, A., & Oostenveld, R. (2019). EEG-BIDS, an extension to the brain imaging data structure for electroencephalography. *Scientific data*, 6(1), 103. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0104-8>.
4. Yang, B., Duan, K., Fan, C., Hu, C., & Wang, J. (2018). Automatic ocular artifacts removal in EEG using deep learning. *Biomedical Signal Processing and Control*, 43, 148-158. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2018.02.021>